

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. G'aybiev A.A., Djurabekova A.T. BOLALAR VA O'SMIRLARDA DIABETIK POLINEVROPATIYANI DAVOLASH FONIDA NEYROTROFIK OMIL VA FAKTORLARI.....	6
2. Пўлатов С.С., Рўзиев Ф.Ф., Икрамова Ф.А., Уроков Р.А. ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА КЕЧИШИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДИАБЕТ АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	10
3. Ниёзов Ш.Т., Джурабекова А.Т. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ.....	16
4. Куранбаева С.Р., Акрамова Д.Т., Хакимов С.Ш., Каландарова С.Х. РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	22
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., Нуржонов А.Б., Ходжанова Т.Р. ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – ОДНО ЛИ И ТОЖЕ?.....	25
6. Хайдарова Д.К., Кудратова Ш.Р. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ВСЛЕДСТВИЕ НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ COVID-19.....	30
7. Вахабова Н.М. СТРУКТУРА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	36
8. Киличев И.А., Матмуродов Р.Ж., Мирзаева Н.С., Рахимов А.Э. ЕНГИЛ БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ.....	39
9. Уринов М.Б., Тулаев М.Ж. АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.....	44
10. Ходжиева Д.Т., Исмоилова Н.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МИСТЕНИЕЙ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.....	48
11. Ходжиева Д.Т., Худойназаров Ҳ.С., Исмоилова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	52
12. Якубов Ж. Б., Хасанов Х. А., Алиходжаева Г. А., Хужаназаров И. Э., Джуманиязов М. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	57
13. Эшқувватов Г.Э., Кариев Г.М., Якубов Ж.Б., Асадуллаев У.М., Тухтамуродов Ж.А., Ходжиметов Д.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПИТАЮЩИХ СОСУДОВ ПРИ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	62
14. Каландарова С.Х., Мурагов Ф.Х., Юсупова Д.Ю. ЭПИЛЕПСИЯ И СОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	66
15. Хайдаров Н.К., Абдуллаева М.Б., Турсунова М.О., Ядгарова Л.Б., Актамова М.У. РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД.....	69
16. Ходжаева Н.А. СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	74

УДК: 616.681.-005.092:616.8-009.14

Куранбаева Сатима Раззаковна
Акрамова Дилшоода Турдикуловна
Хакимов Сардор Шукурджон угли
Каландарова Севара Хужаназаровна
Ташкентская медицинская академия

РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759416>

АННОТАЦИЯ

В статье представлен обзор последних данных литературы о роли гемодинамического стеноза брахиоцефальных сосудов в развитии хронической ишемии головного мозга. общая, наружная и внутренняя сонные патологические деформации брахиоцефальной артерии и врожденные или приобретенные изменения сосудистой конфигурации приводят к нарушению характеристик кровотока и развитию острого нарушения мозгового кровообращения или хронической цереброваскулярной недостаточности.

Ключевые слова: хроническая ишемия головного мозга, транзиторная ишемическая атака, патологическая деформация брахиоцефальной артерии, бассейн наружной и внутренней сонных артерий.

Kuranbaeva Satima Razzakovna
Akramova Dilshoda Turdikulovna
Hakimov Sardor Shukurjon oglu
Kalandarova Sevara Xojanazarovna
Tashkent Medical Academy

THE ROLE OF HEMODYNAMIC STENOSIS OF THE BRACHIOCEPHALIC BLOOD VESSELS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA OF THE BRAIN

ANNOTATION

The article reviews the latest literature on the role of brachiocephalic vascular hemodynamic stenosis in the development of chronic cerebral ischemia. general, external and internal carotids pathological deformation of the brachiocephalic artery and congenital or acquired changes in vascular configuration lead to impaired blood flow characteristics and the development of acute cerebrovascular damage or chronic cerebrovascular insufficiency.

Keywords: Chronic cerebral ischemia, transient ischemic attack, pathological deformity of the brachiocephalic artery, external and internal carotid basin

Kuranbaeva Satima Razzakovna
Akramova Dilshoda Turdiqulovna
Hakimov Sardor Shukurjon o'g'li
Kalandarova Sevara Xo'janazarovna
Toshkent tibbiyot Akademiyasi

BOSH MIYANING SURUNKALI ISHEMIYASINI RIVOJLANISHIDA BRAXIOSEFAL QON TOMIRLAR GEMODINAMIK STENOZINING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Maqolada bosh miyaning surunkali ishemiyasini rivojlanishida braxiosefal qon tomirlar gemodinamik stenozining ahamiyatiga oid eng yangi adabiyotlar sharhi keltirilgan bo'lib, miyani qon bilan ta'minlaydigan arteriyalar: o'mrov osti, vertebral, braxiosefal ustun; umumiy, tashqi va ichki karotidlar braxiosefal arteriyarning patologik deformatsiyasi va tomir konfiguratsiyasining tug'ma yoki orttirilgan o'zgarishi qon oqimining xususiyatlarining buzilishiga va o'tkir serebrovaskulyar zaralanishlar yoki surunkali serebrovaskulyar yetishmovchilikning rivojlanishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: Bosh miyaning surunkali ishemiyasi, tranzitor ishemik ataka, braxiosefal arteriyarning patologik deformatsiyasi, tashqi va ichki karotid havza

Braxiosefal arteriyalarining patologik deformatsiyasi braxiosefal tug'ma yoki orttirilgan o'zgarishi bo'lib, qon oqimining arteriyalar (miyani ta'minlaydigan tomirlar) konfiguratsiyasining xususiyatlarining buzilishiga va o'tkir serebrovaskulyar zaralanishlar

yoki surunkali serebrovaskulyar yetishmovchilikning rivojlanishiga olib keladi. [11]. Ateroskleroz yoki xolesterin pilakchalari tomirlarning bo'shlig'ini asta-sekin toraytiradi va ularning elastikligini kamaytiradi. Bu qonning normal oqishiga to'sqinlik qiladi va oziqlantiruvchi organning qon bilan ta'minlanishiga olib keladi[2, 4].

Tomir bo'shlig'ining aterosklerotik pilakcha bilan torayishiga stenoz deb ataladi va tomirlarning bo'shlig'ining to'liq bloklanishiga okklyuziya deb ataladi. Kasallikning belgilari arteriyaning ma'lum darajada stenozida namoyon bo'la boshlaydi, bu holda tomirlarning stenoz aterosklerozi haqida gapirish mumkin[3, 6]. Miyani ta'minlaydigan arteriyalar: o'mrov osti, vertebral, braxiosefal ustun; umumiy, tashqi va ichki karotidlar braxiosefal arteriyar deb ataladi. Tomir siqilgan, buralgan yoki egilgan bo'lsa, qon oqimining buzilishi mexanizmini tasavvur qilish osonroq bo'ladi - suyuqlik oqimining tezlashishi va laminar xususiyatlarning yo'qolishi qonning kinetik energiyasini yo'qotishiga va miyaga yetarli darajada qon bilan ta'minlanmasligiga olib keladi[7]. Yana bir mexanizm arteriyaning egilish joyidagi tomir bo'shlig'ining torayishi - septal stenoz, bu ma'lum sharoitlarda aterosklerozda kuzatiladigan tomir bo'sh stenoziga o'xshashdir. Ichki uyqu arteriyasining shaklining patologik o'zgarishi barcha braxiosefal deformatsiyalar orasida eng keng tarqalgan patologiya hisoblanadi[9].

Braxiosefal tomirlarning patologik deformatsiyasi natijasida miyani qon bilan ta'minlaydigan arteriyalarning torayishi miya qon aylanishining surunkali buzilishlariga olib keladi, bu esa insultdan oldingi holatdir. Bosh miyada qon aylanishining surunkali yetishmovchiligi - bu miyada doimiy qon aylanishining yetishmovchiligi holati, miya to'qimalariga doimiy kislorod yetishmovchiligi bo'lib, neyronlarni barcha hujayra ichidagi tizimlar va hujayralararo aloqalarning doimiy kuchlanishida bo'lishga majbur qiladi, bu esa miya hujayralarining va miya hujayralarining normal faoliyatining buzilishiga olib keladi[5, 8]. Braxiosefal qon tomirlarning patologik deformatsiyalarining sababi genetik bo'lib, strukturaviy oqsillardan - kollagen va elastindan iborat arterial ramkaning noto'g'ri tuzilishi bilan bog'liq. Yoshi ortishi bilan deformatsiya kuchayadi, bu kasallikning kongenital tabiatiga qaramay, ko'pincha keksa yoshdagi shikoyatlarni keltirib chiqaradi. Kasalliklarning deyarli asimptomatik kechadi, karotid arteriyalarni tekshirish va dupleks skanerlashda tasodifan aniqlanadi[10]. Ko'pincha, bosh miyada qon aylanishining surunkali buzilishlarining birinchi ko'rinishlari frontal va temporal hududlarda bosh og'rig'i, bosh aylanishi, eshitishning pasayishi va vaqti-vaqti bilan xotira buzilishi shaklida bo'ladi. Bir oz kamroq tarqalgan - og'irroq nevrologik kasalliklar - tranzitor ishemik ataka (TIA), to'satdan ongni yo'qotish shaklida kechadi. Katta insult rivojlanishining asosiy prekursorlari TIA bo'lib, qo'l va / yoki oyoqlarning vaqtinchalik falajliklari (bir necha daqiqadan bir necha soatgacha), nutqning buzilishi, bir ko'zning vaqtinchalik yoki to'satdan ko'rligi, xotiraning yo'qolishi, bosh aylanishi, hushidan ketish mumkin. Arterial stenoz yoki okklyuzion qon oqimining manbalari yetarli bo'lmasa, miya perfuzion bosimining pasayishiga olib kelishi mumkin. Braxiosefal arteriyalarning aterosklerozi - bosh va bo'yinni qon bilan ta'minlaydigan arteriyalarning shikastlanishi (karotid va vertebral arteriyalar), bu tomirlarning torayishi va tiqilib qolishiga olib keladi. Devorlarda past zichlikdagi xolesterin fraksiyalarining to'planishi natijasida arteriyalar qalinlashadi, ularda plastinkalar hosil bo'ladi, ular tomirning

bo'shlig'ining qisman yoki to'liq to'sib qo'yadi. Miya arteriyalarining aterosklerozi xavf omillariga quyidagilar kiradi [10, 12]:

- qandli diabet
- yuqori qon bosimi,
- yuqori xolesterin
- chekish

Rivojlanishning dastlabki bosqichlarida braxiosefal tomirlar aterosklerozi bemorda o'ziga xos belgilarni keltirib chiqarmaydi, ammo sog'lig'iga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lgan holda, kasallik hali ham dastlabki quyidagi belgilar kuzatilishi mumkin:

- to'satdan qisqa muddatli bosh aylanishi;
- konsentratsiyaning pasayishi;
- quloqda shovqin, ko'rish xiralashuvi;
- qo'llarning uvishishi;
- chuqur reflekslarning ortishi.

ekstrakranial qismlarining stenozida ateroskleroz yanada yorqin klinik ko'rinish bilan birga keladi:

- o'ng oyoq-qo'lning uvishishi;
- chidab bo'lmas bosh og'rig'i;
- nutq buzilishlari
- xarakter va shaxsiyatdagi o'zgarishlar.

Vertebral arteriyalar ta'sirlanganda, odatda miyaning orqa qismlari ta'sirlanadi. Ushbu tomirlarning shikastlanish belgilari boshqacha intensivlikka ega bo'lishi yoki qon tomir ishemiyasi paytida to'satdan paydo bo'lishi mumkin.

Bu simptomlar: bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, muvozanat yoki koordinatsiyani saqlashda qiyinchilik, diplopiya va eshitish qobiliyatining buzilishi.

Agar braxiosefal tomir butunlay tiqilib qolsa yoki qattiq toraysa, miyaning bir qismiga qon oqimi buziladi va bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi paydo bo'lishi mumkin. Arterial stenoz yoki okklyuziyaning mavjudligi gemodinamik buzilishlarni anglatmaydi: ichki uyqu arteriyasining to'liq yopilishi va ishemiyaning oldingi belgilari bo'lgan bemorlarning 50% gacha normal kislorod ekstraksiyasi mavjud. Arterial stenoz yoki okklyuziyaning gemodinamik ta'siri kollateral qon aylanishining adekvatligiga, shuningdek, stenoz darajasiga bog'liq [8], masalan, ichki uyqu arteriyasining tiqilib qolishi ko'pincha distal miyadagi perfuzion bosimga o'lchanadigan ta'sir ko'rsatmaydi, chunki Villiziev doirasi bo'ylab kollateral qon oqimi etarli hisoblanadi. Gemodinamik o'lchovlarning klinik ahamiyati uchun eng yaxshi dalil aterosklerotik ekstrakranial karotid stenoz yoki ichki uyqu arteriyasi okklyuziyasi bo'lgan simptomatik va asimptomatik bemorlarda insult xavfini bashorat qilishdir. Reinhard va boshqalar tomonidan yaqinda o'tkazilgan meta-tahlilda transkranial CO₂ Doppler reaktivligi (yoki nafasni ushlab turish) bilan o'rganilgan aterosklerotik stenoz yoki karotid okklyuziyasi bo'lgan simptomatik va asimptomatik bemorlarda insult xavfi bo'yicha to'qqizta istiqbolli tadqiqotni aniqladi va baholadi. CO₂ reaktivligining buzilishi (<20% o'sish sifatida belgilangan) mustaqil ravishda ipsilateral insult xavfi ortishi bilan bog'liq edi (xavf darajasi 3, 69; ishonch oraligi 2,01, 6,77; p<0,0001) [10]. Xuddi shunday xavf simptomatik va asimptomatik bemorlarda, shuningdek, kichik guruh sifatida asemptomatik karotid stenoz bo'lgan bemorlarda kuzatildi. Reaktivlikning buzilishi ham doimiy o'zgaruvchi omil sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chavez LM, Huang S-S, MacDonald I, Lin J-G, Lee Y-C, Chen Y-H. Mechanisms of Acupuncture Therapy in Ischemic Stroke Rehabilitation: A Literature Review of Basic Studies. *Int J Mol Sci.* 2017;18(11):2270-2283
2. Ducros A., Bousser M.G. Reversible cerebral vasoconstriction syndrome. *Pract Neurol* 2009;9:256–67
3. Duncan PW, Jorgensen HS, Wade DT. Outcome Measures in Acute Stroke Trials: A Systematic Review and Some Recommendations to Improve Practice. *Stroke* 2000; 31: 1429–38.
4. Ferre A, Ribó M, Rodríguez-Luna D, Romero O, Sampol G, Molina CA, Álvarez-Sabin J. Strokes and their relationship with sleep and sleep disorders. *Neurologia.* 2013;28(2):103-118.
5. Fletcher J. J., Kramer A. H., Bleck T. P., Solenski N. J. Overlapping features of eclampsia and postpartum angiopathy // *Neurocrit. Care.* – 2009. – Vol. 11, N 2. – P. 199–209.
6. Glozier N, Moullaali TJ, Sivertsen B, Kim D, Mead G, Jan S, Li Q, Hackett ML. The Course and Impact of Poststroke Insomnia in Stroke Survivors Aged 18 to 65 Years: Results from the Psychosocial Outcomes In Stroke (POISE) Study. *Cerebrovasc Dis Extra.* 2017;7(1):9-20.

7. Grubb RL, Jr, Derdeyn CP, Fritsch SM, et al. Значение гемодинамических факторов в прогнозе симптоматической окклюзии сонных артерий. ЯМА 1998; 280 : 1055–1060. [PubMed] [Академия Google
8. Grubb RL, Jr, Derdeyn CP, Fritsch SM, et al. Церебральная гемодинамика и риск инсульта. В: Чой Д., Пауэрс В.Дж. (ред.). 21-я ежегодная научная конференция (Принстон), Сент-Луис, Миссури: Raven Press, 1998. [Google Scholar]
9. Marder C.P., Donohue M.M., Weinstein J.R., et al. Multimodal imaging of reversible cerebral vasoconstriction syndrome: a series of 6 cases. AJNR Am J Neuroradiol 2012;33:1403–10
10. Matlyuba Sanoeva, Farukh Saidvaliyev, Gulnara Rakhimbayeva, Munisakhon Gulova, Mekhriniso Avezova. Peculiarities of Clinical and Hemodynamic Manifestations of Migraine Strokes. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 02, 2020
11. Matlyuba Sanoeva, Farukh Saidvaliev, Gulnara Rakhimbayeva, Munisakhon Gulova, Mekhriniso Avezova. Peculiarities of Clinical and Hemodynamic Manifestations of Migraine Strokes. International Journal of Psychological Rehabilitation. Vol.24. Issue 02, 2020. ISSN: 1475-7192. DOI: 10.37200/IJPR/V24I2/PR200342. SCOPUS/Q-4. – P.350-358
12. Matlyuba Sanoeva, Saidvaliev Farruh, Inoyatov Amrillo, Munisakhon Gulova, Mekhriniso Avezova. Comparative Analysis of Cognitive Function at Vascular Complications of Migraine. (Diagnosis and Clinical Approach) Journal of Critical Reviews Vol 7, Issue 03, 2020. – P.425-430 ISSN: 1475-7192. DOI:<http://dx.doi.org/10.31838/icr.07.03.80>. SCOPUS/Q-4. (2019 by Advance Scientific Research). This is an open-access article under the CC BY license <http://creativecommons.org/licenses/by/4/>
13. Разумов А.Н., Бобровницкий И.П., Шакула А.В. Служба восстановительной медицины и ее роль в охране здоровья населения. Вестник восстановительной медицины, №4, 2003, С. 3-5.
14. Суслина З.А., Верещагин Н.В. клинико-эпидемиологические исследования – перспективное направление изучения церебральной патологии (сообщение первое). анналы неврологии. 2009; 3: 4–11.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000